

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Importancia de reportar la selección de casos y controles

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Benavides Ward, Araceli; Hilbck Arámbulo, Estefanía; Arnaiz Seminario, Paloma
Citation	Importancia de reportar la selección de casos y controles 2017, 34 (4) Nutrición Hospitalaria
DOI	10.20960/nh.1211
Publisher	Aula Médica Ediciones
Journal	Nutrición Hospitalaria
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	18/07/2022 14:33:38
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/622243

Carta al Editor

IMPORTANCIA DE REPORTAR LA SELECCIÓN DE CASOS Y CONTROLES

Sr. Editor:

Leímos recientemente el artículo escrito por Jin-Zhou Zhu y cols. (1) publicado en su revista en el cual se evalúan los niveles de betatrofina sérica en sujetos con síndrome metabólico. Resultan interesantes la asociación y los resultados encontrados, que concuerdan con investigación prospectiva (2). Sin embargo, existen ciertos aspectos metodológicos que deben ser precisados para una adecuada interpretación de sus hallazgos.

Un estudio caso-control, como el de los autores, requiere de un grupo de sujetos con una enfermedad y un grupo de sujetos sin la condición para luego evaluar exposiciones que podrían estar asociadas a ese efecto. Los autores mencionan que los casos fueron elegidos consecutivamente durante un periodo. Sin embargo, no mencionan, además del pareamiento, cómo fue la selección de los casos y controles, quién era considerado un caso y quién un control. Este momento del diseño del estudio es clave, pues por un lado es importante definir bien a quiénes se considera casos (en este estudio, persona con síndrome metabólico). Por otro lado, es importante subrayar cómo se definen y seleccionan los controles: ¿los controles representan a los casos? Si no representan a los casos, se podría causar un sesgo de selección que podría

producir que la media de betatrofina se encuentre desviada del valor real (3,4).

En conclusión, el reporte de Zhu y cols. (1) constituye un aporte importante a la literatura de soporte para el potencial uso de betatrofina como un marcador de síndrome metabólico. Es importante que en futuros estudios con el mismo tipo de diseño se reporte la selección de los controles para poder interpretar adecuadamente los resultados.

Paloma Arnaíz, Araceli Benavides y Estefanía Hilbck

Escuela de Nutrición y Dietética. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú (arabenavides@hotmail.com)

BIBLIOGRAFÍA

1. Zhu JZ, Li CX, Dai YN, Zhao DJ, Fang ZY, Wan XY, et al. Aumento del nivel de betatrofina en suero en sujetos con síndrome metabólico: estudio de casos y controles. *Nutr Hosp* 2016;33(2):108.
2. Wang H, Lai Y, Han C, Liu A, Fan C, Wang H, et al. Serum betatrophin level increased in subjects with metabolic syndrome: A case-control study. Citado 14 de diciembre 2016. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v33n2/19_original17.pdf
3. Ávila MH. Epidemiología: diseño y análisis de estudios. México D.F.: Ed. Médica Panamericana; 2007.
4. Lazcano-Ponce E, Salazar-Martínez E, Hernández-Ávila M. Estudios epidemiológicos de casos y controles. Fundamento teórico, variantes y aplicaciones. *Salud Publ Mex* 2001;43(2):135-50.